

POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Eline Nogueira Santos Sobreira¹; Heloísa Helena Dos Santos Barbosa Corrêa²; Lara Thaís Sousa³; Fabiana de Moraes⁴; Maria Luana da Silva⁵; David de Araújo Jessé⁶; Renan Barros Braga⁷; Luiz Henrique Schier⁸; Paula Mel Magalhaes Sandes⁹; Leandro Maia Leão¹⁰

enfogueira01@gmail.com

Área Temática: Temas Livres em Saúde

RESUMO

Introdução: A transição epidemiológica do século XX trouxe consigo o desafio das doenças crônicas e degenerativas, mudando o enfoque da saúde pública para a Atenção Primária em Saúde (APS) e a promoção da saúde. Nesse contexto, as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) surgem como estratégias potenciais, alinhadas com a busca por alternativas terapêuticas e a valorização dos determinantes biológicos, ambientais e de estilo de vida. A PNPIC foi estabelecida em resposta a essas demandas, visando garantir a integralidade na atenção à saúde.

Objetivo: Esta revisão tem como objetivo analisar as produções científicas relacionadas à PNPIC no SUS, identificando os principais temas abordados, as fragilidades e potencialidades de implantação da política. **Metodologia** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com busca de dados nas bases de dados *Medline*, *Lilacs* e *Scielo*, entre julho e dezembro de 2016. Foram incluídos artigos completos, disponíveis em português, inglês ou espanhol, publicados entre 2006 e 2016, que abordavam pesquisas qualitativas e/ou quantitativas com profissionais, usuários, gestores e estudantes da área da saúde. **Resultados e Discussão:** A análise dos artigos selecionados revelou que a formação deficiente dos profissionais do SUS em relação às PIC e a falta de acompanhamento do uso de plantas medicinais por usuários são desafios a serem enfrentados. Apesar do interesse crescente nessas práticas, identificou-se a necessidade de maior capacitação e integração das PIC no SUS. **Conclusão:** A PNPIC representa uma mudança significativa na abordagem da saúde pública, mas ainda enfrenta desafios como a formação profissional e o acompanhamento das práticas terapêuticas. A integração das PIC no SUS requer políticas e ações mais efetivas para garantir sua eficácia e contribuição para a saúde da população.

Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, Sistema Único de Saúde, Atenção Primária em Saúde, Saúde Pública.

1 INTRODUÇÃO

No contexto da transição epidemiológica do século XX, em que as doenças crônicas e degenerativas se tornam a principal causa de morbimortalidade mundial, surge uma mudança de paradigma na saúde pública, priorizando a Atenção Primária em Saúde (APS), a prevenção e a promoção da saúde. A partir da década de 70, outros determinantes da saúde, como os

biológicos, ambientais e de estilo de vida, ganham relevância, levando a questionamentos sobre a eficácia exclusiva da biomedicina como modelo de atenção à saúde pública (Justo, 2021).

O alto custo das práticas biomédicas e o interesse crescente da sociedade ocidental por terapias não pertencentes à medicina científica contribuem para a busca por alternativas. As Práticas Integrativas e Complementares destacam-se nesse contexto, privilegiando a atividade terapêutica e baseando-se em teorias ambientais e comportamentais do processo saúde-doença, tornando-se estratégias potencialmente interessantes para os novos desafios na atenção à saúde (OMS, 2016).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lança o Programa de Medicina Tradicional na década de 70 e, em 2002, publica o segundo documento da Estratégia de Medicina Tradicional da OMS, visando apoiar programas nacionais de pesquisa e treinamento, definir diretrizes técnicas e padrões internacionais, facilitar a troca de informações e integrar as Medicinas Tradicionais/Medicinas Alternativas e Complementares (MT/MCA) nos sistemas nacionais de saúde (Brasil, 2016).

Em resposta às demandas das Conferências Nacionais de Saúde (CNS) e às recomendações da OMS, o Ministério da Saúde (MS) aprova em 2016 a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), que orientam o desenvolvimento das PIC no SUS, visando principalmente garantir o princípio da integralidade (Brasil, 2016).

Dois anos após a publicação da PNPIC, foi realizado um diagnóstico em parceria com o Departamento de Atenção Básica (DAB) para analisar o conhecimento, a institucionalização e a oferta das PIC nos municípios brasileiros. Esse diagnóstico identificou desafios imediatos e estratégicos para o desenvolvimento da política, incluindo a necessidade de formação e qualificação adequadas dos profissionais para atuar no SUS, a implementação do Monitoramento e Avaliação, o fornecimento de insumos e a promoção de pesquisa em PIC (De Simoni, 2018).

Este estudo tem como objetivo revisar e analisar as produções científicas sobre esta temática, buscando identificar os principais temas abordados, as fragilidades e as potencialidades de implantação da PNPIC.

2 METODOLOGIA

Esta revisão narrativa da literatura, conforme descrita por *Rother*⁶, é um estudo adequado para descrever e discutir o estado atual de um determinado assunto, teoricamente ou contextualmente.

Ao contrário das revisões sistemáticas, que têm questões específicas, a revisão narrativa busca uma síntese qualitativa da literatura, do ponto de vista crítico do autor, para atualizar o leitor sobre um tema cientificamente relevante, propor novas questões e contribuir para o debate. A coleta de dados foi realizada entre julho e dezembro de 2016 nas bases de dados *Medline*, *Lilacs* e *Scielo*, utilizando descritores relacionados à Medicina Integrativa e ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, foram encontrados 222 resultados, dos quais 25 artigos foram incluídos após a seleção, que considerou critérios como artigos completos e disponíveis, publicados em português, inglês ou espanhol entre 2016 e 2020, abordando pesquisas qualitativas e/ou quantitativas realizadas com profissionais, usuários, gestores e estudantes da área da saúde. Foram excluídas comunicações, editoriais, entrevistas, revisões de literatura, monografias, teses, dissertações e trabalhos repetidos. A revisão foi organizada em cinco temas, discutidos à luz da literatura sobre as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no SUS e sobre a integralidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um conjunto inicial de estudos sobre o tema aponta para a falta de preparo dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para atuar nas Práticas Integrativas e Complementares (PIC), evidenciando deficiências tanto na graduação quanto na pós-graduação e na educação continuada (De Simoni, 2018).

Esses dados corroboram os relatórios de gestão mais recentes do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), que destacam a formação profissional como um dos principais desafios da política. Outros estudos observam a falta de acompanhamento dos profissionais de saúde em relação ao uso de plantas medicinais pelos usuários (Rother, 2017).

O desconhecimento dos profissionais de saúde sobre as PIC também pode resultar na disseminação de conceitos equivocados sobre essas terapias, gerando dificuldades na relação médico-paciente e com colegas praticantes dessas especialidades. Por outro lado, é interessante notar que alguns dos artigos relatam a experiência pessoal de uso de PIC por profissionais do SUS, o que sugere um possível interesse por parte deles no assunto.

4 CONCLUSÃO

Os temas abordados nesta revisão refletem alguns dos desafios mencionados nos relatórios de gestão do Ministério da Saúde, aprofundando e apoiando seu conteúdo. A

importância de garantir a formação e qualificação adequadas dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) é reiterada.

Nesse sentido, a utilização pessoal de Práticas Integrativas e Complementares (PIC), o possível interesse dos profissionais em se capacitar e o grande número de iniciativas de ensino e pesquisa em universidades públicas podem impulsionar esse processo. Outros desafios apontados nos relatórios de gestão do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), como o fornecimento de insumos estratégicos e o investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, não foram abordados nos artigos selecionados, o que evidencia uma limitação da pesquisa.

Diante da ameaça ao SUS e aos seus princípios ético-normativos, espera-se que este trabalho possa contribuir para o debate sobre o PNPIC e, principalmente, reafirmar a necessidade de articulação política dos seus atores para o seu avanço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Justo C. **A crise do modelo biomédico e a resposta da promoção de saúde.** Rev Portuguesa Saude Publica 2020; 28(2):117-118.

Organización Mundial de la Salud (OMS). **Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. Genebra: OMS; 2002.**

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Departamento de Assistência Farmacêutica. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.** Brasília: MS; 2016. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC-SUS.** Brasília: MS; 2016. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

De Simoni C, Benevides I, Barros NF. **As Práticas Integrativas e Complementares no SUS: Realidade e desafios após dois anos de publicação da PNPIC.** Rev Bras Saúde Família 2018; (ed. esp.):70-76.

Rother ET. **Revisão sistemática X revisão narrativa.** Acta paul Enferm 2017; 20(2):V-VI.